
RESPIRACIJA - RESPIRATIO

Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske/
Official Journal of Association of pulmologists from Republika Srpska

Prvi broj časopisa Udruženja pulmologa Republike Srpske izašao je maja 2011. godine, a nastavio je tradiciju Zbornika radova Majskih pulmoloških dana koji je redovno izlazio od 2000. - 2011. godine.

Izdavač / Publisher

Udruženje Pulmologa Republike Srpske
Association of pulmologists from Republika Srpska

UREĐIVAČKI ODBOR/EDITORIAL BOARD

Glavni i odgovorni urednik/Editor in chief

Peđa Kovačević

Članovi uređivačkog odbora/ members of editorial board

Mirko Stanetić
Krsto Jandrić
Marinko Vučić
Jadranka Vidović
Saša Dragić
Danica Momčičević
Zvezdana Rajkovača
Tamara Kovačević - Preradović
Branislav Gašić
Zorislava Bajić

Međunarodni uređivački odbor/ International editorial board

Ognjen Gajić (USA)
Zivka Eri (Serbia)
Vesna Bošnjak - Petrović (Serbia)
Irina Strambu (Romania)
Bruno Balbi (Italy)
Predrag Romić (Serbia)
Mirjana Radenković (Serbia)
Slavimir Veljković (Serbia)
Dušica Babović (USA)
Julije Meštrović (Croatia)

Tehnički urednik/Technical Editor

Saša Dragić

Štampa: "EUROPRINT" Banja Luka

Tiraž: 250 primjeraka

PRIDRUŽENE BOLESTI KOD OBOLELIH OD ASTME

ASSOCIATED DISEASES IN ASTHMATIC PATIENTS

Zvezdin B, Hromiš S, Kolarov V, Savić N, Ilić M, Tanasković N, Jurišić V, Milutinov S, Zarić B

Sažetak: Astma je hronična, dugotrajna, bolest koja se karakteriše varijabilnom opstrukcijom i hiperreaktivnošću disajnih puteva. Glavni cilj tretmana astme je postizanje i održavanje njene dugotrajne kontrole. Prema preporukama, ovo se postiže edukacijom, kontrolom okruženja i adekvatnim odabirom i primenom farmakoterapije.

Pridružene bolesti su veoma često prisutne kod obolelih od astme. Najčešće su rinitis, sinusitis, gastroezofagealna refluksna bolest, poremećaji disanja tokom sna, hormonski i psihički poremećaji. Veoma je važna njihova identifikacija, jer mogu uticati na tretman i kontrolu astme, naročito kod pacijenata sa teškom astmom.

Cilj rada je da se ukaže na značaj i učestalost komorbiditeta kod obolelih od astme, a najčešći su posebno navedeni. Njihova identifikacija i lečenje su važan deo tretmana obolelih od astme.

Ključne reči: astma, pridružene bolesti

Uvod

Astma je hronična inflamatorna bolest, različite težine i različitih fenotipova. Glavni cilj tretmana je kontrola bolesti- minimalni ili bez simptoma, normalan san i aktivnosti, retka primena lekova za brzo otklanjanje simptoma, optimalna plućna funkcija, tok bez egzacerbacija. Ovo se postiže edukacijom pacijenta, izbegavanjem spoljašnjih faktora pogoršanja, individualizovanom farmakoterapijom i redovnim kontrolama (1).

Brojna pridružena stanja i bolesti mogu biti udruženi sa astmom i uticati na njenu pogrešnu dijagnozu, kliničku ekspresiju i postizanje ciljeva tretmana. Veoma je važna njihova identifikacija, jer mogu uticati na tretman i kontrolu astme, naročito kod pacijenata sa teškom astmom. Najčešći komorbiditeti su rinitis, sinusitis, gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), poremećaji disanja tokom sna, hormonski i psihički poremećaji (2).

Populaciona studija sprovedena u Kanadi 2010.godine je pokazala da odrasli sa astmom imaju signifikantno više komorbiditeta u odnosu na generalnu populaciju, najčešće respiratorne infekcije, alergijski rinitis, depresiju. Procenjena je učestalost kod jednog od 4 odrasla obolela od astme, kod dece je reda, u 12,6% slučajeva (3). Analiza značaja pridruženih bolesti na učestalost hospitalizacija i poseta hitnoj službi zbog

egzacerbacija, smanjenje kvaliteta života i lošu kontrolu astme, u istoj zemlji, je pokazala značajan i negativan uticaj (4).

Soriano i saradnici su među 7931 pacijenta utvrdili pridruženu bolest kod 60% obolelih, a kod 12% tri ili više. Učestalost komorbiditeta je manja u odnosu na hroničnu opstruktivnu bolest pluća, verovatno zbog mlađe dobi obolelih od astme, osim u odnosu na respiratorne infekcije (5).

Cazzola i saradnici su utvrdili ređu udruženost astme sa kardiovaskularnim bolestima i hipertenzijom, akutnim ili ranijim infarktom miokarda, šećernom bolešću, depresijom, dislipidemijom, osteoporozom, ali značajno češće sa GERB-om i alergijskim rinitisom. Dob nije imala uticaj na učestalost komorbiditeta (6).

Na tabeli 1 su navedeni najčešći komorbiditeti koji mogu uticati na ekspresiju i kontrolu astme (2).

Tabela 1. Najčešće pridružene bolesti kod pacijenata sa astmom (2).

Pridružene bolesti kod obolelih od astme
Najčešće prisutne
Hronični rinitis
Alergijski
Nealergijski
Udružen sa nosnom polipozom i intolerancijom na Aspirin
Hronični sinusitis/rinosinuzitis
Gastroezofagealna refluksna bolest
Poremećaji disanja tokom spavanja (opstruktivna sleep)

apnea)
Psihički poremećaji (depresija, anksioznost)
Hronične/rekurentne respiratorne infekcije
HOBP
Hiperventilacioni sindrom
Disfunkcija vokalnih hordi
Hormonski poremećaji
Gojaznost
Nikotinska zavisnost (pušenje)
Moguće prisutne
Hipertenzija, diabetes, ishemijska bolest srca, degenerativne bolesti zglobova/artritis, malignitet, osteoporoza, srčana aritmija, kongestivna srčana insuficijencija, cerebrovaskularne bolesti/ateroskleroza

Obrnuto, astma može uzrokovati nastanak i/ili pogoršati simptome komorbiditeta. Upotreba sistemskih kortikosteroida (KS), redukcija aktivnosti i fizičkog napora, loš kvalitet sna, posebno kod obolelih sa teškom astmom, utiču na pojavu ili pogoršanje diabetesa, gojaznosti i depresije. Oralni KS predisponiraju intoleranciju glukoze-diabetes, osteoporozi, povećan rizik za frakture i pneumoniju. Pretpostavlja se da inflamatorni proces utiče na nastanak i ekspresiju drugih stanja (2).

Astma i rinitis

Astma i rinitis vrlo često postoje istovremeno kod istog pacijenta. Rinitis povećava rizik za nastanak astme. Procenjuje se da oko 20 do 50% pac sa alergijskim rinitisom imaju astmu, a preko 80% sa astmom imaju rinitis (7). Rinitis je takođe čest i kod nealergijske astme, a nazalni simptomi se veoma česti u teškoj astmi, u neatopičara. Alergijski i nealergijski rinitis predisponiraju nastanak astme, ali utiču i na njenu kontrolu, kliničku ekspresiju, loš kvalitet života, težinu bolesti, učestalost hospitalizacija, posete lekarima i ekonomske troškove (8,9,10).

Astma i sinuzitis i rinosinuzitis

Hronični rinosinuzitis (HRS) je stanje sa ili bez nazalnih polipa. Oko 75% pacijenata ima hronične simptome rinosinuzitisa, bez obzira na težinu astme, kompjuterizovanom tomografijom se HRS potvrđuje i do 84% kod teške astme. Obrnuto, incidenca astme kod HRS je 11 do 42%. Incidenca polipoze je 4% do 15% kod neatopijske astme. Nekoliko mehanizama je predloženo za ovu povezanost. Dva su najprihvatljivija- povećano

oralno disanje i sistemski odgovor. Inflamatorne promene i oslobađanje medijatora u plućnoj i sistemskoj cirkulaciji imaju ulogu u nazo-bronhijalnoj interrekciji. Drugi mehanizmi su neuralni refleksi i aspiracija nazalnog sadržaja (11).

Većina internacionalnih vodiča predlaže kombinovani pristup udružene bolesti gornjih i donjih disajnih puteva. Efikasna i osnovna terapija su topikalni kortikosteroidi. Monoklonalna IgE antitela i antileukotrieni su kombinovana strategija za obe bolesti. Omalizumab je indikovano u teškoj alergijskoj astmi, redukuje ranu i kasnu alergijsku fazu, bronhijalnu hiperreaktivnost i inflamaciju, kao i kutani odgovor (12). Sublingvalna imunoterapija jedina može uticati na tok alergije.

Medikamentni tretman HRS podrazumeva primenu oralnih i nazalnih kortikosteroida. Endoskopka hirurgija se primenjuje u slučajevima refrakternim na medikamentozni tretman, nakon operacije se primenjuju nazalni kortikosteroidi zbog sprečavanja rekurentnih simptoma.

Astma i gastroezofagealna refluksna bolest

Pacijenti sa astmom imaju veći rizik za GERB simptome u odnosu na generalnu populaciju. Pacijenti sa refleksnom bolešću imaju veći rizik za konkurentnu astmu, u odnosu na pacijente bez GERB-a. Prevalenca patološkog ezofagealnog pH varira od 12 do 85%. GERB incidenca je oko 50 do 80% kod pacijenata sa astmom, veliki broj ima takozvani "silent GERB" i nema klasične simptome. GERB može pogoršati astmu direktnim efektom na bronhijalnu hiperreaktivnost ili "via inflamacijom" uzrokovanom aspiracijom (13).

Obrnuto, bronhoopstrukcija ili medikamenti koji se koriste u tretmanu astme mogu indukovati GERB. Aktuelne studije pokazuju da su neubedljivi rezultati o primeni tretmana GERB-a u kontroli astme. Cochrain baza podataka pokazala je da tretman refluksa ne poboljšava plućnu funkciju, dnevne ili noćne simptome i primenu kratkododelujućih bronhodilatatora. Teško je predvideti ko će reagovati na tretman, te je procena individualna (14).

Gojaznost i astma

Prevalenca gojaznosti je povećana širom sveta, a i kod obolelih sa astmom. Gojaznost u astmi predstavlja specifičan fenotip, sa smanjenim

volumenima, manje izraženom eozinofilnom inflamacijom, manjom efikasnošću primenjenih lekova, oboleli imaju izmenjen odgovor na terapiju, naročito inhalatorne kortikosteroide. Ovakve činjenice nisu u potpunosti objašnjene, najverovatnije se radi o posebnom tipu inflamacije, oksidativnog stresa, defekta kortikosteroidnih receptora, prisustva opstruktivne sleep apnee, GERB-a, genetskih faktora. Ovakvi pacijenti imaju lošiju kontrolu astme, loš kvalitet života i veći broj hospitalizacija. I manji gubitak telesne mase omogućava bolju kontrolu astme, bez obzira na pol i dob (15).

Opstruktivna sleep apnea

Opstruktivna sleep apnea (OSA) je često stanje kod gojaznih, pretpostavlja se da utiče na astmu povećanjem BHR i inflamacijom gornjih disajnih puteva, oksidativnog stresa, pogoršanjem GERB-a. Kod pacijenata sa netretiranom OSA verifikovana je povećana neutrofila i interleukina 8. Uočena je veća incidenca OSA kod pacijenata koji u dužem vremenskom trajanju dobijaju veću dozu oralnih KS. Primena aparata sa kontinuiranim pritiskom može omogućiti bolju kontrolu astme, kvaliteta života, poboljšanje plućne funkcije., pretpostavka je zbog povećane vazdušne kolapsibilnosti.. Osobe sa teškom astmom se skinuju u smislu OSA (16,17).

Astma i psihička stanja i poremećaji

Psihološki poremećaji i stresna stanja utiču na kontrolu i terapiju astme. Ovaj uticaj i povezanost još nisu dovoljno objašnjivi i jasni. Anksioznost, depresija i panična stanja su češća kod astmatičara u odnosu na generalnu populaciju. Najčešće su u dobi od 19. do 40. godine života. Teški psihički poremećaji- bipolarni bolesti, poremećaji ličnosti i šizofrenija nisu češće kod astmatičara. Ova stanja mogu uticati u smislu manje adherence za terapiju, percepcije simptoma, prihvatanja bolesti, problema samokontrole.

Psihosocijalni stres povećava prevalencu infekcija i sistemskih bolesti moduliranjem funkcija imunih ćelija, neuralnim i hormonskim putem. Hronični stres dovodi do rezistencije na KS tretman, delovanjem na funkciju i ekspresiju KS receptora. Odrasli sa astmom i mentalnim bolestima (posttraumatska stresna stanja, panična stanja i manija) troše više lekova, imaju izraženije

funkcionalno oštećenje, poređenjem sa bolestima pojedinačno. Ovakva stanja i poremećaji se trebaju identifikovati i lečiti prema preporukama, uz kognitivnu bihevioralnu terapiju (18).

Disfunkcionalno disanje i disfunkcija vokalnih hordi i astma

Disfunkcija vokalnih hordi (VCD) je paradokslana adukcija vokalnih hordi tokom inspirijum, koja često može imitirati astmu. Može biti, ili ne mora, udružena sa psihološkim poremećajima. Newman je objavio da 56% od 95 pacijenata sa VCD ima astmu, češće kod žena, starijih osoba i uz postojanje GERB-a. Psihoterapija i terapija govorom imaju dobre efekte u mnogim slučajevima.

Disfunkcionalno disanje se javlja kod oko 10% populacije i najčešća je kod žena sa astmom. Ovaj sindrom se najčešće zove "hiperventilacioni sindrom". Sindrom se verifikuje odovarajućim upitnicima (Nijmegen upitnik), tretira psihoterapijom (19).

Zaključak

Brojni komorbiditeti često su udruženi sa astmom i mogu uticati na njenu kliničku ekspresiju i težinu. Uticaj i povezanost se objašnjavaju na različite načine: na fenotip (gojaznost, pušenje, aspirin intolerancija, alergijska bronhopulmonalna aspergiloza), slični patofiziološki procesi (astma i rinitis), na dijagnostiku i procenu kontrole, na specifičnu spoljašnju ekspoziciju (pušenje, profesionalna astma), efikasnost i adherence terapije (respiratorne infekcije, psihološki poremećaji). Identifikacija i tretman komorbiditeta su integralni deo brige i tretmana obolelih od astme, naročito u njenim težim oblicima.

Reference:

1. Global Initiative for Asthma (GINA), GINA Report 2009, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, updated 2012. ; available from URL: <http://www.ginasthma.org>
2. Boulet LP, Boulay ME. Asthma-related comorbidities Expert Rev Respir Med 2011; 5(3): 377-39.

3. Humbert M, Holgate S, Boulet LP, Bousquet J. Asthma control or severity: that is the question. *Allergy* 2007; 62, 95–101.
4. Gershon AS, Wang C, Guan J, To T. Burden of comorbidity in individuals with asthma. *Thorax* 2010;65, 612–618.
5. Soriano JB, Visick GT, Muellerova H, Payvandi N, Hansell AL. Patterns of comorbidities in newly diagnosed COPD and asthma in primary care. *Chest* 2005;128,2099–2107.
6. Cazzola M, Calzetta L, Bettoncelli G et al. Asthma and comorbid medical illness. *EurRespir J*. 2010. DOI: 10.1183/09031936.00140310
7. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, Denburg J, Fokkens WJ, Togias A et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update (in collaboration with the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen). *Allergy* 2008 (Suppl.86):8-160.
8. Zvezdin Biljana. Allergic asthma and rhinitis - concomitant diseases of the airways. Special edition. Monography.. Foundation Andrejević, 2012, ISBN: 978-86-525-0004-8 ISSN:1450-801X;301
9. Zvezdin B, Milutinov S, Tanasković I, Kojičić M, Kolarov V, Hromiš S, Ilić M. The frequency of sensitisation to inhalatory allergens and concomitant rhinitis in asthmatic patients. *Vojnosanit Pregl* 2011; 68(4):1-10.
10. Zvezdin B, Milutinov S, Kojičić M, Hromiš S, Gavrilović S. Effects of Rhinitis Therapy Integrated in the Treatment of Asthma in Patients with the Two Concomitant Allergic Respiratory Diseases: Evaluation. *Advanced in research and Management of Asthma and COPD*. Ed Revay Sepiashvili. Proceedings of the World Asthma and COPD Forum, Dubai, April 26-29, 2008, 89-93.
11. Seybt MW, McMains KC, Kountakis SE. The prevalence and effect of asthma on adults with chronic rhinosinusitis. *Ear Nose Throat J* 2007; 86, 409–411.
12. Morjaria JB, Gnanakumaran G, Babu KS. Anti-IgE in allergic asthma and rhinitis: an update. *Expert Opin Biol Ther* 2007;7,1739–1747.
13. Tsai MC, Lin HL, Lin CC et al. Increased risk of concurrent asthma among patients with gastroesophageal reflux disease: a nationwide population-based study. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2007;22, 1169–1173.
14. Gibson PG, Henry RL, Coughlan JL. Gastro-oesophageal reflux treatment for asthma in adults and children. *Cochrane. Database. Syst. Rev.*2, CD001496 (2003).
15. Peters-Golden M, Swern A, Bird SS et al. Influence of body mass index on the response to asthma controller agents. *EurRespir J* 2006; 27, 495–503 .
16. Teodorescu M, Polomis DA, Hall SV et al. Association of obstructive sleep apnea risk with asthma control in adults. *Chest* 2010; 138,543–550.
17. Mehra R, Redline S. Sleep apnea: a proinflammatory disorder that coaggregates with obesity. *J. Allergy Clin. Immuno* 2008;.121:1096–1102.
18. Lavoie KL, Bacon SL, Barone S et al. What is worse for asthma control and quality of life: depressive disorders, anxiety disorders, or both? *Chest* 2006; 130, 1039–1047.
19. Benninger CP, Parsons JP, Mastronarde JG. Vocal cord dysfunction and asthma. *Current Opinion in Pulmonary Medicine* 2011;17:45-49. doi: 10.1097/MCP.0b013e32834130ee

Summary: Asthma is a chronic, long-term disease characterized with a variable obstruction and hyperreactivity of the airways. The primary objective of asthma treatment is to achieve and maintain a long-term control of the disease. According to the guidelines, this is accomplished through the patients' education, environmental control, and adequate selection and administration of pharmacotherapy.

Comorbid conditions are frequently found in asthmatics. The most common ones are rhinitis, sinusitis, gastroesophageal reflux, sleep apnea, hormone and psychiatric disorders. It is important to identify these comorbid conditions, as they may affect the treatment and control of asthma, particularly in the patients with severe asthma

The objective of the paper is to emphasize the importance and frequency of comorbidities in asthma, specifying separately the most common ones. Their recognition and treatment are an important component of asthma treatment.

Key words: asthma, comorbidities

Prof. dr Biljana Zvezdin
I Klinika za opštu pulmologiju

Načelnik Odeljenja za astmu
Institut za plućne bolesti Vojvodine
Put dr Goldmana 4
21 204 Sremska Kamenica
Srbija
Telefon ++381 21 4805128
E mail: biljanazvezdin@yahoo.com